

Título del recurso

Mujeres y Repertorios de Paz: archivo digital de investigación y apropiación social del conocimiento

Descripción

Este recurso reúne el archivo digital del proyecto de investigación Mujeres y Repertorios de Paz, desarrollado en el marco del programa Orquídeas - Mujeres en la Ciencia, financiado por MinCiencias. El archivo digital se encuentra alojado en la plataforma Medium, en el sitio: <https://medium.com/repertoriosdepaz>, y funciona como un repositorio público que integra los principales productos académicos, narrativos y de apropiación social del conocimiento derivados del proyecto.

En esta página se articulan las narrativas construidas en 2025 con mujeres participantes en territorios del Oriente Antioqueño y Urabá, los productos del podcast del proyecto, el kit de herramientas de inteligencia artificial para organizaciones de mujeres, así como materiales audiovisuales, gráficos y documentales que dan cuenta del proceso investigativo y de sus resultados.

El archivo digital está concebido como un espacio de circulación abierta del conocimiento, que permite visibilizar las experiencias, prácticas y repertorios construidos por mujeres en contextos territoriales específicos, así como los enfoques metodológicos y conceptuales que orientaron la investigación. Su estructura busca facilitar el acceso a los distintos objetos del proyecto y favorecer su uso en procesos de formación, investigación, comunicación y apropiación social del conocimiento.

Tipo de recurso

Archivo digital de investigación

Repositorio web de productos académicos y de apropiación social del conocimiento

Proyecto asociado

Mujeres y Repertorios de Paz: Prácticas de cuidado del Cuerpo-territorio

Programa Orquídeas - Mujeres en la Ciencia

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias)

Investigadoras

Investigadora principal: Lina Marcela Marín Moreno

Joven investigadora: Kimberly Valencia Cardona

Contenidos asociados

- Narrativas territoriales construidas con mujeres participantes
- Podcast del proyecto
- Kit de herramientas de inteligencia artificial para organizaciones de mujeres
- Materiales audiovisuales y gráficos
- Archivo documental del proceso de investigación